

Guião para Entrevista

Título	The Impact of Generative Artificial Intelligence Tools on the Information Behaviour of Engineering Students
Orientador/a	Prof. Teresa Silveira

Pergunta	Questão	Objetivo	Tempo estimado (min)	Observações
Breve apresentação do tema e objetivo do estudo + Consentimento informado			2 min	
1	Já teve contacto com ferramentas GenAI em contexto académico? Se sim, com que objetivo e frequência utiliza estas ferramentas?	Questão para entendimento do background	3 min	Background do estudante <i>Necessidade de Informação</i>
2	Como pesquisava a informação anteriormente ao uso da GenAI?	Perceber se o comportamento sofreu alterações com a IA e os hábitos de pesquisa pré-IA	10 min	Objetivo a) RST <i>Fontes de Informação</i>
3	Considera que estas ferramentas alteraram a forma como pesquisa a informação?			Objetivo a) RST Motivar o participante a explicar este aspeto <i>Fontes de Informação</i>
4	A pesquisa certamente mudou. Como a estrutura com a GenAI? Considera mais ou menos eficiente/exigente?			Objetivo b) RST <i>Pesquisa de Informação</i>
5	A informação obtida através de GenAI, revela maior ou menor qualidade? A que se deve?	Perceber os níveis de qualidade da informação fornecida pela IA	5 min	Objetivo c) RST <i>Qualidade da Informação</i>
6	Como identifica e avalia a origem da informação obtida?	Compreender a perspetiva do estudante quanto a uma análise crítica da informação e a sua fiabilidade		Objetivo c) RST <i>Autoridade e Fiabilidade da Informação</i>
7	Considera que a informação obtida através de GenAI tem utilidade para as suas tarefas académicas?	Analisar se a informação fornecida pela IA é útil da perspetiva do participante enquanto estudante	5 min	Objetivos a) c) RST Motivar o estudante a explicar porquê
8	As ferramentas de GenAI devem adotar um papel de (1) substituir os recursos fornecidos pelas BA ou (2) complementá-los?	Perceber a perspetiva do estudante face à integração da IA nas bibliotecas académicas		Objetivo d) RST
9	Qual o impacto que a GenAI pode vir a ter na integridade académica? P.ex.: no plágio?	Entender a visão do estudante face a questões éticas do uso da IA	5 min	Objetivo c) RST <i>Ética da Informação</i>
Total			30 min	

- a) investigar como as ferramentas de IA generativa estão a alterar o comportamento informacional de estudantes de engenharia;
- b) identificar diferenças nas práticas de pesquisa de informação dos estudantes de engenharia com a introdução das ferramentas de IA generativa;
- c) avaliar o impacto destas ferramentas na forma como os estudantes processam e usam a informação, bem como a qualidade da informação recuperada e as competências de literacia da informação dos estudantes de engenharia;
- d) esboçar a integração da IA nos recursos educacionais das bibliotecas académicas, de forma a potenciar a literacia informacional.